

005.5

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В ОПЕРАЦИОННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

ОМАРОВА КАМИЛА КАЛМЫРЗАЕВНА

Магистрант образовательной программы 7М04145 – ЕМВА «Корпоративное управление», Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва, Астана, Республика Казахстан

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты управления проектами в системе операционного менеджмента высшего учебного заведения, на примере ЕНУ имени Л. Н. Гумилёва. Особое внимание уделяется актуальности внедрения современных подходов к проектному управлению, таким как Agile, а также выявлению проблем и ограничений, препятствующих эффективной реализации проектов. Проведённый SWOT-анализ и результаты социологического опроса сотрудников университета позволили выявить приоритетные направления совершенствования управления. В заключении представлены конкретные практические рекомендации, направленные на повышение результативности операционного менеджмента через эффективное проектное управление.

Ключевые слова: Проектное управление, операционный менеджмент, Agile, эффективность, высшее образование, ЕНУ, проект, стратегия, цифровизация.

Операционный менеджмент, как разновидность менеджмента организации, является одним из новейших подходов к вопросам управления организацией. Операционный менеджмент - это деятельность, направленная на управление операциями при приобретении нужных ресурсов, их трансформации в готовый продукт или услугу с его (их) поставкой потребителю (на рынок). Операционный менеджмент основывается на операциях планирования, организации и управления организацией, мотивации, контроля и корректировки деятельности организации [1].

Операционный менеджмент существует именно с того момента, как люди начали производить товары и услуги. Начало профессионального развития современного операционного менеджмента было в 1920-х гг. при появлении концепции научного менеджмента. Фредерик У. Тейлор определил основные принципы данной концепции следующим образом: 1 Ежедневную выработку рабочего нужно определять в соответствии с научными законами. 2 Функция управленческого персонала заключается в разработке научных законов и их использовании в производственном процессе. 3 Функция рабочего заключается в беспрекословном выполнении требований управленческого персонала. При этом основное внимание было уделено деятельности по производству продукции и управлению им [2].

Современные университеты функционируют в условиях стремительно меняющейся внешней среды, где важную роль играют цифровизация, глобализация образовательных процессов, конкуренция за ресурсы, а также необходимость оперативного реагирования на вызовы рынка труда и научно-технологического прогресса. Эти факторы усиливают значимость операционного менеджмента как основы устойчивого функционирования вуза.

В рамках операционного менеджмента особую роль играет проектное управление, поскольку именно через реализацию стратегически значимых проектов университеты достигают ключевых целей: повышения качества образования, внедрения инноваций, развития научной деятельности, цифровой трансформации и международной интеграции. Эффективное управление проектами позволяет обеспечить результативность процессов, оптимальное использование ресурсов, согласованность между подразделениями и своевременное достижение запланированных результатов.

В контексте Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва (ЕНУ), как одного из лидеров высшего образования Казахстана, вопросы операционного и проектного

управления приобретают особую актуальность. Университет реализует крупные научные, инфраструктурные и международные проекты, в том числе в рамках таких программ, как Erasmus+, Digital University, Цифровизация научных исследований, что требует выстроенной системы проектного управления, интегрированной в повседневную операционную деятельность.

Однако практика показывает, что реализация проектов в вузе сопровождается рядом трудностей: отсутствием единой методологии проектного управления, недостаточной квалификацией участников, слабой координацией между подразделениями, несоответствием проектных целей стратегическим приоритетам университета. Это требует разработки конкретных решений по совершенствованию операционного управления проектами, внедрению гибких управленческих подходов (в том числе Agile), а также системной трансформации внутренней организационной культуры.

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью повышения эффективности управления проектами в системе операционного менеджмента ЕНУ в условиях цифровых и институциональных преобразований в сфере высшего образования.

Проектная деятельность в ЕНУ имени Л. Н. Гумилёва является важной частью операционного менеджмента и направлена на достижение стратегических целей в сфере образования, науки, цифровизации и управления качеством. Университет реализует широкий спектр проектов, охватывающих академические, научные, управленческие и инфраструктурные направления. Национальный университет имени Л. Н. Гумилёва активно реализует международные и национальные проекты, направленные на развитие академической среды, совершенствование образовательных программ и расширение международного сотрудничества. Одним из значимых примеров успешного проектного управления является международный проект Erasmus+ «CLASS» (Central Asian Universities Enhance Social Work Curricula – CLASS), реализованный в 2020–2023 гг [3].

Таблица 1 - Этапы реализации проекта Erasmus+ «CLASS» в ЕНУ

Этап	Описание работ	Сроки исполнения
1. Инициирование и заявка	Подготовка проектной заявки, формирование консорциума	Январь–март 2020 г.
2. Планирование	Согласование целей, задач, составление графика и бюджета	Апрель–май 2020 г.
3. Реализация	Проведение семинаров, тренингов, стажировок, разработка курсов	Июнь 2020 – декабрь 2022 г.
4. Мониторинг и контроль	Онлайн-отчётность, промежуточная и внешняя оценка	В течение всей реализации
5. Завершение	Финальный отчёт, публикации, интеграция курсов в учебные планы	Январь–июнь 2023 г.
Примечание – Составлено автором на основе источника [4]		

Таблица 1 отражает основные этапы реализации международного проекта Erasmus+ «CLASS» (Central Asian Language and Subject Studies) в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилёва. Проект был направлен на модернизацию магистерских образовательных программ с учетом европейских стандартов качества и инновационных подходов к обучению. На каждом этапе были задействованы различные структурные подразделения университета, преподаватели и студенты.

Таблица 2 представляет обобщённые данные о достижениях Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва в сфере научного управления. В ней отражены ключевые направления деятельности, такие как реализация научно-

исследовательских проектов, развитие грантовых программ, поддержка молодых учёных, получение патентов и развитие лабораторной базы. Представленные результаты демонстрируют системный подход университета к управлению научной деятельностью, укреплению исследовательской инфраструктуры и стимулированию инновационной активности. Таблица служит наглядным подтверждением активного участия университета в реализации государственной научной политики и повышения его научного потенциала [5].

Таблица 2 - Ключевые результаты в области научного управления

Направление	Конкретные действия	Достигнутые результаты
Грантовая и проектная деятельность	Участие в конкурсах МОН РК, реализация госпрограмм и заказов	В 2021 году реализовано 103 научно-исследовательских проекта: гранты МОН РК, программы «Жас ғалым», хоздоговорные темы
Молодёжная наука	Поддержка молодых исследователей до 40 лет через спецпрограммы	Регулярное участие молодых учёных в проектах с финансированием; сформированы исследовательские команды
Инновационная продукция	Коммерциализация НИР, получение патентов и свидетельств	В 2022 году получено 125 авторских свидетельств и патентов на изобретения, полезные модели, НОУ-хау
Лабораторно-исследовательская база	Развитие и аккредитация исследовательских лабораторий	Аккредитовано 6 научных лабораторий Национальным центром аккредитации РК
Партнёрство и договорная наука	Сотрудничество с предприятиями, госорганами и регионами	Расширены научные связи, подписаны договоры на совместные НИР с внешними заказчиками
Примечание – Составлено автором на основе источника [5]		

Таким образом, практика реализации проектной деятельности в ЕНУ имени Л. Н. Гумилёва демонстрирует высокий уровень организационной зрелости и адаптивности к международным требованиям. Проекты, реализуемые университетом, такие как Erasmus+ «CLASS», подтверждают наличие выстроенной системы управления, основанной на современных методологиях (РМВОК), командном подходе и четкой поэтапной реализации. Эффективность данных инициатив выражается не только в расширении академической мобильности и обновлении образовательного контента, но и в устойчивом росте международного сотрудничества.

Несмотря на положительные достижения в реализации проектной деятельности, в том числе участие в международных инициативах, система управления проектами в ЕНУ имени Л. Н. Гумилёва сталкивается с рядом проблем и ограничений. Эти факторы могут существенно снижать эффективность проектов, затруднять достижение целевых результатов и ограничивать потенциал развития университета в долгосрочной перспективе. В данном разделе рассматриваются основные барьеры, возникающие в процессе планирования, реализации и оценки проектов. Анализируются внутренние и внешние причины этих затруднений, а также их последствия для организационной устойчивости, академической репутации и конкурентоспособности вуза в образовательной и научной сферах.

Таблица 3 - SWOT-анализ управления проектами в ЕНУ

Сильные стороны (Strengths)	Слабые стороны (Weaknesses)
- Опыт участия в международных проектах (Erasmus+, CLASS);	- Недостаточная проектная культура среди персонала;
- Наличие академических и административных ресурсов;	- Ограниченные знания в области современных методологий;
- Развитая партнерская сеть (Европа, ЦА, госорганы);	- Ограниченный доступ к цифровым инструментам управления;
- Поддержка со стороны руководства университета;	- Сложности с межфакультетским взаимодействием;
- Наличие управленческих структур (проектный офис и т.п.).	- Недостаточное финансирование инновационных инициатив.
Возможности (Opportunities)	Угрозы (Threats)
- Расширение участия в международных грантах и программах;	- Рост конкуренции за внешние ресурсы и гранты;
- Повышение квалификации через онлайн-курсы (Coursera и др.)	- Ужесточение требований доноров к проектной отчетности;
- Развитие цифровых платформ управления проектами;	- Возможное сокращение госфинансирования;
- Усиление взаимодействия с бизнесом и индустрией;	- Потеря кадров из-за миграции или отсутствия мотивации.
- Интеграция принципов устойчивого развития в проекты.	- Ограничения академической автономии в принятии решений.
Примечание – Составлено автором	

В таблице представлена комплексная оценка текущей системы управления проектами в ЕНУ имени Л. Н. Гумилёва с применением метода SWOT-анализа. Данный инструмент позволяет структурированно выявить внутренние сильные и слабые стороны, а также определить внешние возможности и угрозы, оказывающие влияние на эффективность проектной деятельности университета. Анализ помогает сформировать обоснованные выводы и рекомендации по дальнейшему развитию проектного менеджмента в операционной среде вуза.

Современные вызовы, стоящие перед системой высшего образования, требуют от университетов не только стратегической гибкости, но и высокой эффективности на операционном уровне. Управление проектами становится ключевым инструментом достижения целей как в стратегическом, так и в повседневном управлении деятельностью вузов. Проведенное исследование позволило всесторонне изучить особенности проектного управления в системе операционного менеджмента на примере ЕНУ имени Л.Н. Гумилева.

Внедрение гибких методов управления, таких как Agile, рассматривается как перспективный путь трансформации внутренних процессов. Agile позволяет не только ускорить реализацию проектов, но и повысить уровень адаптивности, прозрачности и ответственности в коллективе. Успешное применение Agile в образовательной среде требует пересмотра подходов к управлению задачами, введения ролей (Scrum-мастер, продукт-менеджер), регулярных обратных связей и итеративной работы в командах. Университету рекомендуется создать экспериментальную площадку для апробации гибких методологий в рамках пилотных проектов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коргова М. А. Менеджмент. Управление организацией. — М.: Юрайт. 2019. 198 с.
2. Михненко П. А. Теория менеджмента. — М.: Издательский дом Университета "Синергия". 2018. 518 с.
3. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. (2023). Планы и годовые отчеты кафедры менеджмента за 2022–2023 учебный год. <https://fe.enu.kz/ru/page/departments/department-of-management/plans-and-annual-reports>
4. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. (2023). Годовой отчет университета за 20234 год. <https://enu.kz/ru/news/2382>
5. Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева. (2021). Программа развития некоммерческого акционерного общества «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева» на 2022–2026 годы. <https://enu.kz/ru/page/razvitie-universiteta>